

**ЎЗБЕК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИДАГИ ЗООМОРФИК
ТАСВИРЛАР ТАҲЛИЛИ**

Норкузиева Дилдора Шералиевна

Самарқанд давлат университети таянч докторанти

Email: norkuziyevadildor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332769>

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек ва немис тиллари фразеологиясидаги ҳайвон номлари (ит) билан боғлиқ қиёсий таҳлиллар келтирилган. Зооморфик тасвирлар қиёсланаётган тилларнинг маданий контекстидаги ўзаро ўхшаш ҳамда номуносиблик хусусиятларини ўрганишга имкон беради. Ўрганилаётган фразеологик бирликларни яратиш учун асос бўлиб хизмат қилган зооморфик тасвирлар яъни ҳайвонларга хос бўлган хусусиятлар қиёсий таҳлиллар орқали очиқ берилган.

Калит сўзлар: ҳайвон номлари, фразеологик бирликлар, зооморфик тасвирлар, қиёсий таҳлиллар.

**АНАЛИЗ ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ**

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ имён и названий животных (собак) в узбекской и немецкой фразеологии. Зооморфные изображения позволяют изучить особенности сходства и различия в культурном контексте сравниваемых языков. Основой создания изучаемых фразеологических единиц послужили характерные свойства животных, выявленные путем сравнительного анализа.

Ключевые слова: названия животных, фразеологические единицы, зооморфные образы, сравнительный анализ.

**ANALYSIS OF ZOOMORPHIC IMAGES IN UZBEK AND GERMAN
PHRASEOLOGY**

Abstract. This article presents a comparative analysis of the names and names of animals (dogs) in Uzbek and German phraseology. Zoomorphic images allow us to study the features of similarities and differences in the cultural context of the compared languages. The basis for the creation of the studied phraseological units were the characteristic properties of animals identified by comparative analysis.

Key words: animal names, phraseological units, zoomorphic images, comparative analysis.

Кириш. Маълумки жаҳоннинг бирқанча тилларида ҳайвон номлари билан ифодаланган фразеологик иборалар орқали инсонлардаги мажозий тасвир очиқ берилди ва бу ўхшатиш бадий адабиётда кенг қўлланилади. Ўзбек ва немис тилларидаги ҳайвон номлари билан боғлиқ фразеологик бирикларни ўрганишда ҳар икки тилнинг этнолингвимаданий хусусиятларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади. Шунинг учун бу тиллардаги ҳайвон номлари билан боғлиқ фразеологик бирикларнинг кўплиги, уларнинг ёрқин ва мажозий маънога эга эканлиги, уларнинг антропоцентрик табиати тилшунослар ва лексикографларнинг диққатини доим ўзига тортиб келади.

Асосий қисм. Иккала тилнинг ҳам фразеологиясида турли хил ҳайвонлар, ҳашаротлар ва қушларнинг тасвирлари учрайди. Масалан ит (der Hund) билан боғлиқ бўлган зооморфизм ўзбек ва немис адабиётларида ўзига хос бўлган номлар билан кундалик турмуш тарзида кенг қўлланилади. Немис халқи ўзларининг итларга бўлган

муносабати ва ғамхўрлиги билан бошқа халқлардан алоҳида ажралиб туради. Чунки улар итларни севиб, уларга ўзгача меҳр билан муносабатда бўлишади. Немис халқи учун итлар, биринчи навбатда, содиқ ҳамроҳдир. У қадим замонлардан то ҳозирги кунгача инсонларга ҳамроҳ бўлиб келмоқда. Шундай бўлишига қармасдан, баъзи бир немис лингвистик маданият намуналарида итнинг тасвири ноаниқ ва баъзан салбий хусусиятлар билан ифодаланган. Буни қуйидаги салбий фразеологик бирликларда кўришимиз мумкин: Масалан “Kein bunter Hund schaut dich an” – сен ҳеч кимга керак эмассан, ҳеч ким сенга эътибор бермайди. Бундан кўриниб турибдики, ит образи ҳар доим ҳам ижобий тасвирланмайди. Баъзан “der Hund” зооморфизми орқали бу ҳайвонга хос бўлмаган дангасалик, ишончсизлик каби сифатлар инсонлардаги баъзи салбий хусусиятларни очиб бериш учун қўлланилади. Масалан “den Hund hinken lassen” инсонлардаги “дангасалик”, “маккорлик”, “ишончсизлик” каби хусусиятларни ифодалаш учун ишлатилади.

Ўзбек халқи учун ҳам ит - бу уй ҳайвони, инсоннинг энг қадимги ва биринчи дўсти, овда ёрдамчи, кўриқчи, йўлбошчи ҳисобланади. Шундай бўлишига қарамасдан баъзан кўплаб салбий ўхшатишлар билан ифодаланиши ҳам учраб туради. Масалан, “Мана, юрибсан, итнинг кейинги оёғи бўлиб!” [1] ибораси ҳамма ишда орқада қолган, дангаса, ишқмас инсонларга нисбатан қўлланилади ёки “Кўтир итдек бир кўйлақда дилдираб турибман” [2] гапида ночор, юпун, бечорахол каби ҳолатлардаги инсонлар тасвирланади. “Ўзинг Иброҳимбекни бу ердан дайди итдек ҳайдаб юборган экансан - ку?” [3]. Ўзбек тилида бошпанасиз, ҳеч кимга керак бўлмаган, ғариб кимсаларга нисбатан “дайди ит” зооморфизми қўлланилади.

Шу билан бирга, ўзбек халқида бошқаларга нисбатан ғазабланган ва тажовузкор ҳолатдаги одамларни тавсифлаш учун ҳам итнинг тасвирига мурожаат қилишлари мумкин. Масалан: “қорахитойлар билан мўғуллар ҳам улардан қолишмайдиган даражада кўшпақдек тажовузкор экан. Бўлмаса, Чингизхоннинг мағриб сари судралиб келиши - уларнинг қонида бор. Бунда ўзларига гўр топадилар! Яхудийлар рақибига копоғон итдек, тўсатдан ташланиб қолишар экан”. Келтирилган мисолдан кўриш мумкинки, бу ерда кўшпақ-ит образини салбий буёқдорлигини янада оширган. “Жангари кўшпақдек ташланди унга қони кўпирган Тўлкинбой” [4]. “Бировларга лайчадек ялтоқланган бу хумпар , эгаси олқишласа , бошқаларни кутурган кўшпақдек қошишдан тоймайди-да! Мана шунисидан кўркқулик” [5]. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилишича “кўшпақ” сўзи икки хил маънода қўлланилади:

1. Кўриқловчи итларнинг хашаки бир зоти. [Мадина] Занжирини узиб юборгудай ташланиб вовуллаётган сўқимдек кўшпақнинг дағдағасига ҳам қарамай, ичкарига кирди (Мирмуҳсин, Чодрали аёл).

2. Шундай итга нисбатли ҳақоратни (нисбатлашни) билдиради. Али мешкобчи ичида: Сен кўшпақнинг қўлингдан шу иш келади, албатта, дедию, индамай жўнаб кетди (Мирмуҳсин, Меъмор — Ҳа ноинсоф, ҳа кўшпақ! — Қоратой бойни сўка бошлади (Ойбек, Танланган асарлар) [6]. Шунингдек, ўзбек тилидаги сингари немис фразеологиясида ҳам бу ҳайвоннинг тажовузкорлигини кўрсатадиган иборалар учрайди. Масалан, “Stumme Hunde beißen gern” ибораси жимгина юриб ишини битирадиган инсонларга нисбатан қўлланилади: “hat man so vor ihrem Zorn keine Not bellenden Hunden stopft man das Maul mit Brot es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird hüte dich vor Katzen, die vorne lecken und hinten kratzen stumme Hunde beißen gern wer droht” [7].

Ўзбек ва немис маданиятида ҳам ит зооморфизм сифатида “чарчаган”, “хорғин”, “иши кўп” инсонларга нисбатан ҳам қўлланилади. Масалан, “Сўнг ёвдан қочаётгандек оғзини куйдириб , шошиб - пишиб овқат ичаётган эрига қараб , унинг ростдан ҳам итдек чарчаб келишига ишонса ҳам , шу сафар дили оғриди: Мен ўйнаб келяпманми?”[8]. Немис тилида баъзан бошқалар билан келиша олмайдиган, тезда мурасага кела олмайдиган одамларга нисбатан “leben wie Hund und Katze” ибораси қўлланилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилишча “ит – мушук” ибораси бир - бири билан ҳеч чиқишмайдиган, жанжалли муносабатга эга кишиларга нисбатан ишлатилади: “Александр масала жиддийлигини тушунди, чунки эр-хотин иккови ит-мушук бўлиб отасининг аввалги уришганда ҳам Мария бирон марта Александрни нонуштасиз қолдирмаганди” [9].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, немис тилидаги баъзи фразеологик бирликлардаги номлари келтирилган ҳайвонларнинг матн маъноси билан билан ҳеч қандай алоқаси бўлмайди. Масалан: “vor die Hunde gehen” ибораси ит билан эмас балки тоғ-кон металлургияси билан боғлиқ бирлик ҳисобланади. Аввалги пайтларда яхши ишламаган кончилар жаримага тортилган. Айбланувчи орқасидан “Hunte” деб номланган оғир аравани тортиб юриши керак эди. Бундай англашилмовчилик натижасида юқоридаги ибора вужудга келган. Бундай хатоликлар нафақат немис балки бошқа халқларнинг тилларида ҳам учрайди. В.Крамер ва В.Сауер каби немис тилшунос олимлари юқорида келтирилган этимологик нотўғри қўлланиладиган тушунчаларни тадқиқ қилганлар.

Хулоса. Ўзбек ва немис тилларидаги фразеологик бирликлардаги зооморфик тасвирларни ўрганиш шуни кўрсатдики, улар ҳар иккала тилнинг умумий фразеологик тизимидаги микросистемадир. Зооморфик тасвирларга эга фразеологик бирликлар инсонларни ижтимоий мавжудот сифатида тавсифлайди. Улар инсоний фазилатларни, ҳиссий, иродавий ва интеллектуал ҳаракатлар ва ҳолатларни, жамиятдаги хулқ-атвор нормаларини ёрқин акс эттиради. Тадқиқот давомида ўзбек ва немис тилларидаги ит билан турли тасвирлар қўлланилиши ўрганилди. Ўзбек ва немис тилларидаги ит номи билан боғлиқ зооморфик бирикмалар берилган матнларни қиёсий таҳлил қилиш орқали икки тил маданияти, турмуш тарзи ўртасидаги ўхшашлик ва фарқли хусусиятлар аниқланди.

REFERENCES

1. Саид Аҳмад. Қоракўз мажнун (ҳикоя): Ўзбекистон НМИУ, 2001. – 126 б.
2. Михаил Зошченко. Можаро: Ҳикоялар / [Рус тилидан Н. Аминов тарж.] — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. Михаил Зошченко. Можаро. 1998. 110 б.
3. Шукур Холмирзаев, Тоҳир Усмонов. Кўчки:қиссалар. “Ёш гвардия” нашриёти. Тошкент, 1990. - 106 б.
4. Ямин Қурбон. Қари қиз овга чиқди. Ўзбекистон. 2010. -124 б.
5. Раҳимжон Отаев. “Сурнай наволари” қиссалар ва туркум бадиалар тўплами. Тошкент. 1991. - 124 б.
6. <https://savodxon.uz/iz>
7. Шарқ юлдузи журнали. Шарқ гашриёти. Тошкент. 1990. - 137 б.
8. Абдулазиз Сафий. Эътиқод: фитратга қайтиб. Тошкент. «Ҳилол-нашр» 2022. 112 б.
9. Маковский М.М. «английская этимология». М., Высшая школа, 1986

10. Madvaliyev A va boshqalar. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston nashriyoti”. Toshkent – 2021.

11. Norkuziyeva D.Sh. Badiiy adabiyotda zoomorfizmlarni qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. – 147- 149 b.

12. Norkuziyeva D.Sh. Study of Ethnolinguistic-Cultural features of zoomorphisms in scientific researches. Texas Journal of Philology, Culture and History. Vol. 12. P.12-14. <https://zienjournals.com>.